

CURATIVOS BIODEGRADÁVEIS AVANÇADOS: COMBINANDO POLI ÁCIDO LÁTICO (PLA) COM LÁTEX DE MAMÃO

Marília Lamparelli (PG)^{1*}; Ricardo Alexandre F. de Matos (PQ)²; Fernando Henrique Cristovan (PQ)¹

¹Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

²Universidade Federal de Jataí, Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química

Resumo

A dificuldade cicatricial representa um grande desafio na área biomédica, especialmente em casos de feridas crônicas, que se caracterizam por um processo de cicatrização lento e difícil, com alto risco de infecção e complicações. Lesões extensas, como as causadas por queimaduras, afetam diretamente o processo de cicatrização, uma vez que há uma perda significativa de tecido, o que impede a regeneração natural da pele. Os curativos tradicionais apresentam limitações, como a necessidade de trocas frequentes, o risco de aderência à ferida, causando desconforto ao paciente. Em busca de soluções mais eficazes, a engenharia tecidual tem se dedicado ao desenvolvimento de alternativas viáveis e de baixo custo, como a introdução de biomateriais para a criação de curativos biodegradáveis. Esses curativos se integram ao tecido da ferida, liberando gradualmente substâncias que promovem a cicatrização e se degradam naturalmente ao longo do tempo. Nesse contexto, o poli (ácido lático) (PLA), um polímero biocompatível e biodegradável, destaca-se como uma excelente opção para a fabricação de curativos biodegradáveis. Para potencializar as propriedades dos polímeros, é importante utilizá-los em forma de blendas, combinando o PLA com outras substâncias, o que adiciona ao produto final as características desejáveis de cada componente utilizado. Neste estudo, o látex do mamão, um material natural rico em papaína — uma enzima com propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes foi incorporado ao PLA. A papaína pode contribuir para a redução do processo inflamatório, desbridagem (remoção de tecido morto) e estimulação da proliferação celular, acelerando a cicatrização da ferida. Essa combinação entre PLA e látex de mamão representa uma estratégia inovadora para o desenvolvimento de curativos biodegradáveis avançados, que oferecem diversas vantagens em relação aos curativos tradicionais, como promover uma cicatrização mais eficaz e ser uma alternativa mais ecológica, visto que os curativos são degradados em compostos naturais. No estudo, esses materiais estão sendo desenvolvidos na forma de filmes, que foram caracterizados por espectroscopia de FTIR e UV-Vis. Além disso, a molhabilidade do material foi avaliada por meio do ângulo de contato.

Palavras-chave: Cicatrização, Biomateriais, biocompatível, Biodegradável

Categoria: Trabalho desenvolvido na Pós-Graduação

✉ *marilialamparelli@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14759532